

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A.Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inliz va
Qoraqalpoq
O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommiy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 [@ferteach_uz](https://t.me/ferteach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston
Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston
Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston
Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston
M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston
Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston
Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston
G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston
B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston
A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston
Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston
M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston
N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston
B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar

Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich

Farg'ona davlat texnika unuversiteti Ijtimoiy fanlar va sport kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy yuksalish jarayoni, uning ijtimoiy va siyosiy jihatlari, shuningdek, millatchilik va ekstremizm xavflari tahlil qilinadi. Tarixiy zarurat va tasodif milliy taraqqiyotga ta'sir ko'rsatishi, jamiyatdagi yetuk shaxslarning roli hamda o'z davri va xalqi ehtiyojlarini ifodalash orqali tarixiy iz qoldirishi ta'kidlangan. Shuningdek, ko'pmillatli mamlakatlarda milliy kamsitilish hissi, millatchilik terrorizmi, siyosiy ekstremizm va ularning ijtimoiy va siyosiy oqibatlarini haqida fikrlar keltirilgan. O'zbekiston misolida milliy tiklanish va yuksalish konsepsiyasi asosida ijtimoiy birdamlik, g'oyaviy birlashuv va bag'rikenglikni mustahkamlashning ahamiyati ta'kidlangan. Matn, milliy yuksalish jarayonida jamiyatning ehtiyojlari va manfaatlarini hisobga olish, ekstremistik tendensiyalarga qarshi kurashish zaruratini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Milliy yuksalish, tarixiy taraqqiyot, tasodif va zarurat, jamiyatning ehtiyojlari, millatchilik terrorizmi, milliy kamsitilish, ijtimoiy birdamlik, bag'rikenglik, ko'pmillatli mamlakat, siyosiy ekstremizm, g'oyaviy birlashuv, O'zbekiston islohotlari

Tarixiy taraqqiyotdagi zaruriyat juda ko'p tasodiflarni yengib o'tish asosida yo'l ochadi, ayrim hollarda esa faqat tasodif orqaligina amalga oshadi. Tasodif alohida, yakka hodisa sifatida ichki sabablar yoki tashqi sabablar tufayli vujudga keladi, ba'zi hollarda esa ikkalasining sintezi sifatida paydo bo'ladi. Milliy yuksalish jarayonida jamiyatning tarixiy taraqqiyoti etuk shaxslarning namoyon bo'lishiga sabab bo'ladi. Umuman olganda, o'z davri, xalqi, millati va jamiyati rivojlanishining zaruriy ehtiyojlarini ifoda qilsalar, ularning individual takrorlanmas sifatlari, fazilatlarini tarixda ko'zga ko'rinarli iz qoldiradi. Buning yorqin ifodasini biz bugun Respublika iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy hayotida olib borilayotgan islohotlarning samarasi va yutuqlarida ko'rish mumkin.

Jamiyatdagi g'oyaviy parokandalik, g'oyaviy bo'shliq asosida ko'pmillatli mamlakat uchun asosiy xavf millatchilik terrorizmi hisoblanadi. Millatlararo munosabatlarni tadqiq etgan B. Boboyorovning fikricha, "Millatchilik terrorizmi millat yoki etnoslarning alohida huquq va manfaatlarini kamsitishiga qarshi qaratilgan kurashning noadekvat shaklidir. Ohir-oqibat u siyosiy maqsadlar, chunonchi: mavjud konstitutsiyaviy tuzumni ag'darish, milliy davlat yoki ma'muriy-xududiy tuzilishini majburlash yo'li bilan o'zgartirish kabi maqsadlarga erishishga qaratilgan". Millatchilikka ijtimoiy-siyosiy ziddiyatlarni vujudga keltirishning juda kuchli determinanti sifatida murojaat qilish uning ta'sir doirasi va makonini sezilarli darajada kengaytirish, xorijdagi milliy diasporalarning turli shakllardagi ishtirokini ta'minlash

(chunonchi: mafkuraviy, moddiy, texnik, moliyaviy va boshqa ko'mak ko'rsatish; millatchilarga maqbul keladigan ijtimoiy fikrni shakllantirish; zaruriyat tug'ilsa, davlat tuzulmalari, xukumat, xalqaro tashkilotlarga ta'sir o'tkazish va h.k.) orqali bitta davlat chegarasidan chiqib ketishigacha olib kelishi mumkin.

Milliy kamsitilganlik (ustunlik, nafratlanish) hissi qator omillarga bog'liq: ziddiyat, uning keskinlik darajasi; millatning birdamliligi; milliy harakatlar yetakchilarining obro'si; millatchilar e'lon qilayotgan maqsadlarga erishishda ishtirokchilarni manfaatdor qilishning usul hamda vositalari; xalqning milliy-psixologik xususiyatlari va h.k. Siyosiy beqarorlik yuksak darajada bo'lgan hamda siyosiy ekstremizmi tarqalib borayotgan ayrim xudud va mamlakatlarda millatchilik terrorizmi ijtimoiy asosining kengayib borishi millatchilik ruhdagi terrorchilik tashkilotlari aktiv faoliyatining zaruriy shartidir.

O'zbekistondek ko'pmillatli mamlakatda milliy tiklanishdan –milliy yuksalish sari konsepsiyasi asosida titul millat bo'lgan o'zbeklar manfaatlari va milliylikiga urg'u beraverish, bir tomondan aholi o'rtasida ijtimoiy muhit, ijtimoiy birlashuvga ishonmaslik kayfiyatlarining o'sib borishi, ikkinchi tomondan esa, ekstremistik kayfiyatlari kuchli bo'lgan, millatchilik ruhdagi guruh yoki qatlamlarning faollashuviga olib keladi. Ma'lum radikal kuchlar ta'sirida millatchilik va diniy-ekstremistik nuqtai nazarda turuvchi aholining bunday guruhlari siyosiy jarayonlarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatishning ekstremistik hamda ommaviy shakllarini o'z amaliyotida qo'llamoqda. Jamiyat demokratlashuvi sharoitida davlat va hukumat darajasida millatlararo munosabatlar bilan bog'liq masalalarga bo'lgan diqqat-e'tiborni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat tomonidan qabul qilinadigan har bir hujjat, siyosiy, iqtisodiy, ma'muriy qarorlar ijtimoiy munosabatlarga ta'siri jihatidan o'ziga xos ekspertizadan o'tishi maqsadga muvofiq.

O'zbekistonda milliy tiklanishdan – miliy yuksalish konsepsiyasi asosida ijtimoiy birdamlik, g'oyaviy birlashuvga erishishda millatchilikka berilib ketmaslik, ko'pmillatli mamlakatda bag'rikenglik asosida g'oyaviy birlashuvni shakllantirish, har bir millatning sho'z milliylik asosida yashashni targ'ib qilgan holda yagona g'oyaga birlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratish kerak. Zero, salbiy yo'nalishdagi millatchilik jamiyat demokratlashuvi sharoitida ko'p millatli tarkibga ega O'zbekiston uchun asosiy tahdidlari biri hisoblanadi. Uning mafkuraviy tahdidi milliy va diniy negizda nizo va ziddiyatlarni keltirib chiqarishi, millatlar, dinlar va konfessiyalarini bir biriga qarama-qarshi qo'yish, jamiyatdagi totuvlik va barqarorlikni izdan chiqarish kabi ko'rinishlarida namoyon bo'lib, amaliy tahdidi uyushgan jinoyatchilik, qurolli qo'zg'olon, fuqarolar urushidan tortib, siyosiy hokimiyatni qo'lga olish uchun davlat to'ntarishi kabi darajalarda namoyon bo'ladi.

Ijtimoiy tarkibni tashkil etuvchi muhim unsurlar bir-birlaridan mehnat xarakteriga, manfaat va ehtiyojlariga, ijtimoiy munosabatlar tizimidagi o'rinlariga ko'ra farqlanadilar. Jamiyat rivojlana borishi bilan uning ijtimoiy tarkibi ham murakkablashib boradi. Ushbu ijtimoiy birliklar yuqorida eslatilgan belgilarga ko'ra o'ziga xos mavqe, manfaatlar hamda intilishlarga ega bo'ladilar. Mazkur ijtimoiy guruhlarning manfaatlari uning a'zolari manfaatlari asosida shakllanadi, ammo ularning mexanik yig'indisidan iborat emas. Alohida individlarning obektiv ijtimoiy holatiga xos o'xshash belgilar umumlashtirilib yaxlit holda ifodalanadi. Shuning uchun ham milliy yuksalish jarayonida ijtimoiy qatlamlarning ehtiyoj va manfaatlarini inobatga olish hamda shu asosda g'yaviy birlashuvga erishish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш. М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари... – Б. 159
2. Бобоёров Б. Жамият демократлашувида миллатлараро муносабатларни такомиллаштиришнинг ижтимоий-фалсафий тахлили. Фал. фан. бўй. фал. док (DSc). дисс. – Тошкент: ЎЗМУ. –Б. 113
3. Мец А. Мусульманский Ренессанс. – М., 1966. – С. 144–145.
4. Человек и культура межнационального общения / Под ред. С. Шермухамедова. – Ташкент: Узбекистан, 1995.
5. Юсупов Э., Туленов Ж., Гофуров З. Миллий масала бўйича фалсафий суҳбатлар. – Тошкент: Фан, 1990. – Б. 69.
6. Отамуродов С. Глобаллашув ва миллат. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2008; Баходир Зокир. Глобаллашув зиддиятлари // Тафаккур. – 2004. – №1; Назаров А. Глобаллашув шароитида барқарор сиёсий тараққиёт хавфсизлигини таъминлаш муаммолари // ЎЗМУ хабарлари. – 2016. – № 1/1.
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2023 йил учун Мурожаатномаси // [https:// review.uz/oz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi-toliq-matn](https://review.uz/oz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi-toliq-matn)

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixososial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudusizlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулия фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalarini: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article